

O'ZBEK TILIGA DAVLAT TILI MAQOMI BERILISHINING HUQUQIY ASOSLARI

Ikramov Ravshan Aktamovich

Yuridik fanlari professori, Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Gumanitar fanlar fakulteti dekani

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishining huquqiy, tarixiy va ijtimoiy asoslari tahlil qilingan. Muallif 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida"gi qonunning mazmun-mohiyatini ochib beradi hamda ushbu hujjatning milliy o'zlikni tiklash, madaniy mustaqillikni mustahkamlashdagi o'rni yoritiladi. Maqolada til siyosatining shakllanishida jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy omillar, milliy uyg'onish g'oyalari va huquqiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Mustaqillik davrida davlat tili maqomini mustahkamlash bo'yicha qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar – Konstitutsiya, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari tahlil qilinib, ularning amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, lotin yozuviga o'tish, davlat idoralarida hujjat yuritishning to'liq o'zbek tiliga o'tkazilishi va tilni raqamlashtirish jarayonlari alohida e'tibor bilan ko'rib chiqilgan. Maqolada o'zbek tilining davlat maqomiga ega bo'lishi xalqning tarixiy g'alabasi, milliy g'urur va o'zlik ramzi sifatida talqin etilib, bugungi kunda til siyosatini yanada takomillashtirish, yoshlar orasida davlat tiliga hurmatni oshirish zaruriyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, davlat tili maqomi, huquqiy asoslar, Konstitutsiya, "Davlat tili to'g'risida"gi qonun, milliy o'zlik, mustaqillik, til siyosati, til islohotlari, hujjat yuritish, millatlararo totuvlik, madaniy mustaqillik, til madaniyati, davlat boshqaruvi, tilni rivojlantirish.

Аннотация: В данной статье анализируются правовые, исторические и социальные основы предоставления узбекскому языку статуса государственного. Автор раскрывает суть Закона «О государственном языке Республики Узбекистан», принятого 21 октября 1989 года, и освещает роль этого документа в восстановлении национальной идентичности и укреплении культурной независимости. В статье показана взаимосвязь социально-политических факторов в обществе, идей национального возрождения и правовых процессов в формировании языковой политики. Проанализированы нормативно-правовые документы, принятые в период независимости в целях укрепления статуса государственного языка – Конституция, указы Президента,

постановления Кабинета Министров, и освещено их практическое значение. Также особое внимание уделяется переходу на латинскую графику, полному переводу документооборота в государственных органах на узбекский язык, процессам цифровизации языка. В статье приобретение узбекским языком статуса государственного рассматривается как историческая победа народа, символ национальной гордости и самосознания, подчёркивается необходимость дальнейшего совершенствования языковой политики в современных условиях и повышения уважения к государственному языку среди молодёжи.

Ключевые слова: узбекский язык, статус государственного языка, правовая база, Конституция, закон «О государственном языке», национальная идентичность, независимость, языковая политика, языковые реформы, документооборот, межнациональное согласие, культурная независимость, языковая культура, государственное управление, развитие языков.

Til – millatning ma'naviy borlig'ini, uning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi va madaniy merosini ifodalovchi eng muhim ijtimoiy hodisadir. Har bir xalqning o'ziga xosligi, milliy tafakkuri va ruhiy birligi, eng avvalo, uning tilida mujassam bo'ladi. Shu sababdan ham til millatni millat qiluvchi bosh mezon, xalqning o'zligini anglash va saqlab qolish vositasi sifatida qadrlanadi. Insoniyat tarixida biror millat o'z tilini asramasdan, o'zligini saqlab qola olmagan. Shu bois tilda xalqning taqdiri, uning kechmishi, buguni va kelajagi mujassamdir.

Tilning ijtimoiy ahamiyati nafaqat muloqot va aloqa vositasi sifatida, balki milliy g'urur, ijtimoiy birlashuv va davlat suverenitetining ramzi sifatida ham namoyon bo'ladi. Mustaqil davlat uchun milliy tilga davlat maqomini berish — bu xalqning o'z tarixiga, madaniyatiga, qadriyatlariga bo'lgan hurmatining eng oliy ko'rinishidir. Shu ma'noda, O'zbekiston Respublikasida o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi nafaqat til siyosatidagi burilish nuqtasi, balki milliy o'zlikni anglash jarayonida ham tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea bo'ldi.

XX asrning ikkinchi yarmi O'zbekiston tarixida milliy uyg'onish davri sifatida alohida ahamiyat kasb etdi. Sovet tuzumi sharoitida rus tili davlat va rasmiy aloqalarda ustun mavqega ega bo'lgan bo'lsa-da, o'zbek tilining huquqiy maqomi uzoq vaqt davomida noaniq bo'lib qoldi. 1980-yillarning oxirlariga kelib, jamiyatda demokratiya g'oyalari kuchayib, milliy o'zlikni anglash, ma'naviy merosni tiklashga bo'lgan ehtiyoj ortdi. Bu jarayon o'z navbatida o'zbek tilining davlat maqomini belgilash zaruratini kun tartibiga chiqardi. Ana shu tarixiy sharoitda, ziyolilar, huquqshunoslar va jamoatchilik vakillarining faol sa'y-harakatlari natijasida 1989-yil 21-oktabr kuni

O'zbekiston SSR Oliy Soveti tomonidan "O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Ushbu hujjat o'zbek tilining tarixiy nufuzini tiklab, uni davlat boshqaruvi, ta'lim, fan va madaniyat sohalarida asosiy aloqa vositasi sifatida mustahkamlab berdi.

Bu yil, ya'ni 2025-yilda, mazkur tarixiy qonunning qabul qilinganiga 36 yil to'lmoqda. Bu orada o'zbek tili nafaqat milliy g'urur timsoliga, balki mustaqil davlatimizning rasmiy ramzlaridan biriga aylandi. Til siyosatini rivojlantirish, uni raqamli davr talablariga moslashtirish, xalqaro miqyosda o'zbek tilining nufuzini oshirish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bugun o'zbek tili – davlat boshqaruvi, fan, ta'lim va madaniyatning ajralmas qismi sifatida nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida"gi Qonun mamlakat tarixida tub burilish yasagan muhim siyosiy-huquqiy hujjatlardan biridir. Mazkur qonun xalqimizning ko'p asrlik orzu-umidlarini ro'yobga chiqarib, o'zbek tilining milliy o'zlikni ifodalovchi, davlat suvereniteti va mustaqillik timsoli sifatidagi maqomini huquqiy jihatdan mustahkamlab berdi. Shu tariqa o'zbek tili nafaqat xalqning ma'naviy boyligini ifodalovchi milliy qadriyat sifatida, balki davlat boshqaruvi, ta'lim, ilm-fan, madaniyat va ijtimoiy aloqalarning rasmiy vositasi sifatida qonuniy maqomga ega bo'ldi.

Mazkur qonun 6 bob va 24 moddadan iborat bo'lib, u o'zbek tilining davlat tili sifatidagi huquqiy asoslarini batafsil belgilab beradi. Qonunning asosiy maqsadi — o'zbek tilining jamiyat hayotining barcha sohalarida qo'llanish doirasini kengaytirish, uni rivojlantirish uchun zarur ijtimoiy, tashkiliy va huquqiy mexanizmlarni yaratishdan iboratdir. Unda til siyosatining prinsiplari, davlat idoralari hujjat yuritish tartibi, ta'lim tizimidagi o'rni, shuningdek, boshqa millatlar tillariga nisbatan hurmat tamoyillari aniq ko'rsatib o'tilgan.

Qonunning 1-moddasida "O'zbekiston Respublikasining davlat tili — o'zbek tilidir" degan norma mustahkam o'rin olgan. Bu bandning mazmuni davlat suverenitetining muhim belgisi sifatida milliy tilga yuksak maqom berish zarurligini huquqiy jihatdan e'tirof etadi. Shu bilan birga, bu norma o'zbek tilining davlat siyosatidagi o'rni va nufuzini qonuniy darajada kafolatlaydi. Qonunning 3-moddasida esa barcha davlat idoralari, jamoat tashkilotlari va muassasalarda ish yuritish, hujjat almashish va xizmat yozishmalari davlat tilida olib borilishi lozimligi qat'iy belgilangan. Bu me'yoriy tilning rasmiy muomaladagi o'rni va ahamiyatini huquqiy jihatdan tartibga solgan eng muhim bandlardan biridir.

Shuningdek, qonunning 4-moddasida respublikada yashovchi boshqa millat vakillarining tillarini hurmat qilish, ularga o'z ona tilida so'zlashish, ta'lim olish va madaniy ehtiyojlarini qondirish huquqi kafolatlangan. Mazkur qoida o'zbek jamiyatining ko'p millatli tarkibini inobatga olgan holda, millatlararo totuvlik, o'zaro hurmat va tenglik tamoyillarini qonuniy asosda mustahkamlaydi. Shu jihatdan, "Davlat tili to'g'risida"gi qonun nafaqat o'zbek tilining rasmiy maqomini belgilovchi hujjat, balki mamlakatda demokratik qadriyatlar, bag'rikenglik va ijtimoiy hamjihatlikni ta'minlovchi muhim huquqiy manba sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur qonunning qabul qilinishi natijasida til sohasida tizimli islohotlar amalga oshirila boshlandi: davlat idoralarida hujjatlar o'zbek tilida yuritila boshlandi, ta'lim jarayonida o'zbek tili asosiy o'quv tili sifatida mustahkamlandi, ilmiy terminologiyani boyitish, orfografik me'yorlarni ishlab chiqish va yangi lug'atlar yaratish bo'yicha amaliy ishlar olib borildi. Shu tariqa 1989-yilgi qonun o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomini huquqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan mustahkamlab, mustaqil O'zbekiston til siyosatining poydevorini yaratdi.

1991-yilda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini e'lon qilgach, milliy til masalasi mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab o'zbek tili nafaqat milliy o'zlik va madaniyat ifodasi, balki davlat suverenitetining ajralmas ramzi sifatida e'tirof etildi. Shu davrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992-yil 8-dekabr) o'zbek tilining maqomini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab berdi. Unda shunday norma keltirilgan:

"O'zbekiston Respublikasining davlat tili – o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasida davlat tili va boshqa tillarning rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi."

Mazkur konstitutsion qoidalar o'zbek tilining davlat hayotidagi o'rnini huquqiy jihatdan kafolatlab, shu bilan birga, respublikada yashovchi barcha millatlar tillariga hurmat va tenglik tamoyillarini ta'minladi. Bu yondashuv O'zbekistonning demokratik qadriyatlarga sodiqligini hamda til siyosatini bag'rikenglik asosida yuritayotganini ko'rsatdi.

Mustaqillik yillarida til siyosatini rivojlantirishga qaratilgan qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, 1993-yilda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun milliy yozuvni zamonaviylashtirish hamda o'zbek tilining xalqaro maydondagi o'rnini va texnologik tizimlarga integratsiyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. 1995-yilda "Davlat tili to'g'risida"gi qonunning yangi tahriri qabul qilinib, unda davlat tili siyosatini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari yanada takomillashtirildi.

Til siyosatini davlat miqyosida tizimli asosda rivojlantirish maqsadida 2019-yil 21-oktabrda Prezidentning PF–5850-sonli “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni e‘lon qilindi. Ushbu farmon davlat tili siyosatini yangi bosqichga olib chiqib, uni strategik rivojlanish yo‘nalishiga aylantirdi. Aynan ushbu farmon asosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etildi.

Departamentning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- davlat tilining barcha sohalarda to‘laqonli qo‘llanishini ta‘minlash;
- til siyosatini amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish;
- o‘zbek tili me‘yorlarini ilmiy asosda rivojlantirish, terminologiyani takomillashtirish;
- hujjat yuritish, ta‘lim va axborot texnologiyalarida o‘zbek tilidan samarali foydalanishni targ‘ib qilish;
- davlat tilining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish.

Shuningdek, 2020-yilda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan departament faoliyati huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Uning huzurida Til siyosati bo‘yicha ilmiy-metodik kengash, respublika terminologiya komissiyasi, davlat tilida ish yuritish bo‘yicha metodik markaz kabi muhim tuzilmalar tashkil etildi. Ushbu tuzilmalar til siyosatini nazorat qilish, normativ hujjatlarni ishlab chiqish va davlat tilini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Natijada, mustaqillik davrida davlat tili siyosati bosqichma-bosqich takomillashib, o‘zbek tili huquqiy, ilmiy va tashkiliy jihatdan rivojlangan, davlat boshqaruvi va jamiyat hayotining barcha jabhalarida faol qo‘llaniladigan tildan biriga aylandi. Bugungi kunda o‘zbek tili siyosati mamlakatning ma‘naviy mustaqilligini mustahkamlovchi strategik omil sifatida qaralmoqda.

O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi – bu xalqimizning asrlar davomida orziqib kutgan tarixiy g‘alabasi, milliy g‘urur va o‘zlik ifodasidir. O‘zbek tilining davlat tili sifatida e‘tirof etilishi nafaqat ma‘muriy jarayon, balki butun millatning o‘z o‘zini anglash, tarixiy xotirasini tiklash va madaniy merosini asrab-avaylashdagi ulkan qadami sifatida tarixda o‘chmas iz qoldirdi. O‘zbek tili bugungi kunda nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham o‘z o‘rniga ega bo‘lib bormoqda. Turli xorijiy davlatlarda o‘zbek tili markazlari faoliyat yuritmoqda, chet ellik talabalar uchun o‘zbek tili o‘quv dasturlari ishlab chiqilgan. Ilm-fan, texnologiya, diplomatiya va

madaniyat sohalarida o'zbek tilining xalqaro nufuzi ortib borayotgani millatning ma'naviy qudratini namoyon etmoqda.

Shu bilan birga, til siyosatining muvaffaqiyati har bir fuqaroning mas'uliyatiga, tilga bo'lgan ehtiromiga ham bog'liqdir. Davlat tilini puxta egallash, uni e'zozlash va kundalik hayotda faol qo'llash — bu nafaqat fuqarolik burchi, balki milliy o'zlikni saqlashning eng muhim omilidir. Har bir o'zbekistonlik o'z tilini hurmat qilsa, uni to'g'ri va chiroyli ishlatishga intilsa, o'zbek tili kelajakda ham xalqimizning jahon miqyosidagi faxr va iftixor manbai bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilining davlat tili sifatida mustahkamlanishi — mustaqil O'zbekistonning siyosiy, madaniy va ma'naviy poydevorini tashkil etadi. U millat birligi, tarixiy davomiylik va ma'naviy mustaqillik ramzi sifatida yashayveradi.